

МИРЗО КЕНЖАБЕК ИЖОДИДА ДИНИЙ МАЪРИФИЙ МАВЗУНИНГ ТАКОМИЛИ

Хусанова Сабоҳат Рашид кизи

ТерДУ Адабиётшунослик.

Ўзбек адабиёти таълим йўналиши

II босқич магистранти

Эмаил. (sabohathusanova58@gmail.com)

ANNOTATION In Mirzo Kenjabek's work, the pursuit of spiritual purity, respect for the being is one of the main qualities of the poetry of this period.

АННОТАЦИЯ Мирзо Кенжабек ижодида руҳий покликка интилиш, борликни ёзозлаш туйғулари бу давр шеърийтининг асосий фазилатларидан биридир. Умумлашма характердаги Шоир тимсоли орқали ел-у юрт изтироблари билан яшаётган Фан қалбдаги маънавий поклик, иймоний бутунлик, фидойилик, руҳий уйғоқлик кабфи фазилатларни намоён бўлади.

Kalit so'zlar: Tasavvuf, ma'rifat, majoz, muhabbat, istiqloq she'riyati.

KIRISH

Истиқлол туфайли мумтоз адабиётимиз сифат жиҳатидан янги босқичга кўтарилди. Хусусан, нисбатан ижодий еркинлик даражаси, миллий кадриятларимизнинг қайта тикланиши мафкуравий яккаҳоқимлик асоратларини бир қадар чеклаб қўйди, бадиий изланишларнинг фалсафий-интеллектуал савиясини оширди ҳамда шаклий-услубий мазмуний миқёсларни янада бойитди. Зеро, жамият маънавиятини юксалтириш ҳар доим ҳам йетук мутахассислар зиммасида бўлган. Биринчи президентимиз Аждодларимизнинг бой илмий ва адабий мероси ҳам маънавий–ахлоқий, ҳам маърифий томондан ўз таъсирини ўтказа бошлади. Қуръони Каримнинг ўзбек

тилига таржима қилиниши, Пайғамбаримиз ҳадисларининг чоп етилиши, дини исломнинг ат-Термизий, Исмоил Бухорий каби буюк назарийетчилари, Аҳмад Яссавий, Сулаймон Боқирғоний, Сўфи Оллоёр каби тасаввуф шоирлари асарларининг чоп етилиши сўз санъатига янги, тоза, қадимий мавзулар шабадасини олиб кирди. Ушбу епкиларни истеъдодли шоир Мирзо Кенжаабек ижоиди ҳам сезишимиз мумкин.

ASOSIY QISM

Мирзо Кенжабек Ижоднинг дастлабки даврларида ҳам қайси мавзуда бўлмасин ўз сўзи такрорланмас оҳанги билан баралла куйлай олган ўз овозига ега шоирдир.

Унинг ижодида севги, вафо, дўстлик, табиат, халқнинг тарихий хотираси мавзуларига тўхталиб ўтади . У ўз ижодининг мазмун-моҳияти, шеърининг , ватанига муҳаббат, давлат тарихида инсоннинг тутган ўрни ҳақидаги фикр-мулоҳазалар ҳақида қайғуради. Шоир ўз ижоди давомида мавзулардан бирига буюқиб қолмайди. Унинг шеъринида бутун ижоди давомида янги образлар, мотивлар, муаммолар пайдо бўлади.

Мен еса тирикман ҳаёт бағрида,
 Тирик ўкинчлардан ёнган қалбим бор,
 Лекин мен биламан сенинг қалбинда
 Ўзимнинг...

қаровсиз қолган...

қабрим бор!

(“Жазо”1979).

Мирзо Кенжабек ижодида диний-маърифий мавзусидаги шеърларнинг ажойиб намуналарини учратиш мумкин. Улар орасида “Хушхабар”, “Юкинув”, “Ибодат”, “Муҳаббатъ”, “Қуръон ўқи”, “Қуръон дарвозаси” ва шу каби бир қатор шеърларида соф-самимий, покиза муҳаббат, унга интилиш, мажозий муҳаббатдан илоҳий руҳ, илоҳий го`заллик излаган инсон

тасвири намоён бўлади. Бу шеърларнинг кўпчилиги куйга солиниб халқ қалбидан жой олишга ҳам улгурган.

Шоирнинг илоҳий муҳаббат мавзусидаги шеърлар замирида ётган бадий-фалсафийлик, рамзий ишора ва образли ифодаларнинг бойлиги теран маъно касб етди.

Дилингда гар муҳаббат йўқ,
Тилингда оятинг бўлмас,
Кўнгил кўзи қарою кўр –
Мунаввар сийратинг бўлмас.
Муҳаббациз ҳақиқат йўқ,
Адолат йўқ, ҳамият йўқ,
Кўлингда давлатинг бўлгай,
дилингда давлатинг бўлмас.

Шунингдек, мумтоз шеърятимизда мавжуд илоҳий ва мажозий ишқ, ошиқ ўзини маъшуқа билан бир деб билиши каби тасаввуфий ғоялар акс ётган шеърларининг тез-тез кузга ташланиб туриши ҳам бугунги кун замонавий ўзбек шеъряти учун хос яна бир хусусиятдир.

Мирзо Кенжабек ижодида ҳам бу хусусият кўзга ташланади, аммо шоирнинг дастлабки ижод йилларида яратилган барча шеърларини ҳам ирфоний-маърифий руҳда деб баҳо бера олмаймиз. Сабаби шоир ижодининг дастлабки даврида лириканинг турли мавзувий йўналишларида қалам тебратди. Бу гуруҳга Ватан, Истиқлол, мамлакатдаги турли ўзгаришлар, камчилик ва ютуқлар каби турли хилдаги масалалардан баҳс юритувчи ижтимоий йўналишдаги шеърларни киритиш мумкин.

Уларда мавжуд сиёсий-маданий ҳаёт, жамият одамлараро муносабатлар, бугунги кун янгиликлари акс ётади. Шоирнинг жамиятдаги ўзгаришларга муносабатлари айнан мана шу мавзуда ўз аксини топади. Бундай шеърларга хос бўлган хусусият шундаки, қутилмаган янги бир воқеа-ҳодиса ёки муаммо

ҳақида сўз очилади- ю, шеър сўнггида шоир айтмоқчи бўлган асосий фикр ижтимоий-сиёсий мавзуга улаб кетилади.

Шоир қаламга олган мавзу хоҳ ижтимоий,хоҳ ирфоний бўлсин уларнинг ҳеч бири йенгил-йелпи,ҳавойи, қуруқ баландпарвоз сўзлар эмас. У ҳамиша ,ҳар қандай вазиятда ҳам ҳақиқатни тараннум эта билди.Шоирнинг бу жиҳатлари бизга маърифатпарвар Чўлпон шеърятини еслатади.

На ижод, на довруқ истак-нажотим,
Дилларни поклайин ноҳақ шубҳадан:
Буткул сабил қолсин менинг ижодим,
Фақат озод бўлсин шу халқ, шу Ватан!..

Мирзо Кенжабек лирикаси шоирнинг қарашлари, кечинмалари, фикрларини ифодаловчи ўзига хос энциклопедиядир. Уни ғайриоддий тематик ранг-баранг шеърятга ега шоир десак адашмаган бўламиз. Табиат, ишқ, санъат, сиёсат, ҳаёт маъноси – ҳаммаси унинг шеърятинида ўз аксини топди. Тадқиқотимизнинг асосий объекти шоирнинг диний-тасаввуфий шеърятини бўлган ҳолда шоир ижодида бу хилдаги маърифий мавзу дастлабки ижод йилариданоқ кўзга ташланади.

Муҳаббатда фақат собит имонларга ишонгайман,
Вужуди хор. бироқ руҳи омонларга ишонгайман.
Ҳама «яхши» деган силлиқ аҳллардан гумоним бор,
Дили — бўрон, тили — чакмоқ «ёмон»ларга ишонгайман.
Баҳорларга ишонгайман, она тупроқ юзита боз
Юзин босган заҳил барги хазонларга ишонгайман,
Бас-ей, маддох, бас-ей, тўти, бас-ей, ширинкалом кимса.
Юрак-бағри куюк, дарди ниҳонларга ишонгайман.

(“Ишонгайман”1985).

Вақт ўтиши билан Мирзо Кежабекнинг ушбу йўналишдаги шеърларида Қуръони карим ва ҳадиси шариф чашмаларидан сув ичган маърифий

мазмун, сўфёна оҳангнинг такомиллашуви ҳамда бу борада шоир қаламининг сезиларли даражада ўткирлашганига гувоҳ бўламиз.

Ижод оламида бу такомиллашувнинг сабаби ўлароқ шоир биографиясига назар ташлаганимизда бир қатор дин ва тасаввуф олимларининг асарларини маҳорат билан таржима қилганлиги, бу йўналишда бир қатор изланишлар оиб борганлигига гувоҳ бўламиз, хусусан шайх Фаридуддин Атторнинг “Тазкират ул –авлиё” (1997), нақшбандия шайхи Муҳаммад Зоҳид Қўтқу Ибн Иброҳим ал-Бурсавийнинг «Аҳли суннат вал-жамоат» (1998-1999), Мумтоз шоир ва олим Усмони Ўшнинг саҳиҳ ақоид мавзуидаги «Омолий» манзумасини (1999), Нақшбандия тариқатининг муршиди комили, профессор Маҳмуд Асъад Жўшоннинг «Ҳақиқий севги» (1998), Усманийлар даври олимларидан Қутбиддин Изникийнинг «Муршиди мутааҳҳилин» («Ёш келин-куёвларга маслаҳатнома» (1999), китоблари шунингдек, улуғ ватандошимиз Абу Исо Муҳаммад ат-Термизийнинг «Сунани Термизий» («Ал-жомий ас-саҳиҳ») асарининг М.Кенжабек таржимасида нашр этилиши Ўзбекистон маърифий-маънавий ҳаётида улкан воқеа бўлди. Бу маърифий изланишлар натижасида М.Кенжабекнинг «Термиз тазкираси» асари майдонга келди (2001).

Шоирнинг таржима соҳасидаги бу сермахсул ижоди унинг шеърлятига ҳам ўз таъсирини ўтказиб унинг том маънодаги мавзувий ва мазмуний янги ланишига ижобий таъсирини ўтказди десак муболаға бўлмайди.

Бермиш Аллоҳ қулга жузъий ихтиёр,
Нурга ёр ўл, бўлмоқ ерсанг, бахтиёр,
Тавба қилган зотга неъмат бешумор,
Тавбакор бир қалб ила Раббингга бор,
Ўйла, фикри сураи Қоф айлагил,
Ҳар на қилсанг, аввал инсоф айлагил.
Йетмагайму Хақ санга, Қуръон санга,
Имтиҳондир ҳар нафас, ҳар он санга,

Бас, ғаниматдир гўзал даврон санга,
Йўқ, берилмас бошқа бу имкон санга,
Баски, тақво бирла дил соф айлагил,
Ҳар на қилсанг, аввал инсоф айлагил.
(2002).

XULOSA

Шоир ижодидаги Яратганга илтижо, унинг табиат ва инсоннинг яратувчиси эканлигини акс еттирувчи оҳангларида поклик ва нопоклик, езгулик ва разолат ўртасидаги зиддиятлар, дунёнинг фонийлигига ишоралар Қуръони карим оятлари ва ҳадиси шарифлар чашмасидан сув ичганлигига гувоҳ бўлаиз

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати

1.1 Кенжабек.Мирзо. Хушхабар / шеърлар / Т.: «Navro‘z» нашриёти, 2018 й. 172 б.

2.Кенжабек.Мирзо.Муножот/шеърлар ва дostonлар/Т.Адабиёт ва санъат нашриёти.1986/Б.120

3.Кенжабек.Мирзо.Қуёшга караган уй/Шеърлар/Т.Адабиёт ва санъат нашриёти.1983/Б.55

4.Ҳамдамов У. Янгиланиш эҳтиёжи. – Тошкент: Фан, 2007. – Б. 196.

Ҳаққул, Иброҳим. Ирфон ва идрок. – Тошкент: Маънавият, 1998. – Б. 160.

5.Ҳожиаҳмедов А. Мумтоз бадиият малоҳати. – Тошкент: Шарқ, 1999. – Б. 240.

II. Интернет сайтлари

<http://dic.academic.ru>

<http://natlib.uz>

<http://slovar.lib.ru>